

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
660 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOLIYAVIY INJINIRING ASOSIDA BANK INNOVASIYALARINI JORIY ETISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich

International School of Finance and Technology instituti

DSc., professori

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformasiyaga e'tibor qaratish, bank mijozlari uchun imtiyozlarga vositachilik qiladigan yangi texnologiyalarni yaratish va taklif qilish bizning bozor barqarorligimizni oshirishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Raqamli moliyaviy aktivlar, bank tizimi, kross-kanal tizimi, masofaviy bank xizmatlari.

Abstract: In this article, we will focus on digital transformation, the creation and supply of new technologies that provide benefits for bank customers, which will allow us to increase the stability of our market.

Keywords: Digital financial assets, banking system, cross-channel system, remote banking services.

Аннотация: В этой статье мы сосредоточимся на цифровой трансформации, создании и предложении новых технологий, которые обеспечивают преимущества для клиентов банков, что позволит нам повысить стабильность нашего рынка.

Ключевые слова: Цифровые финансовые активы, банковская система, кросс-каналная система, дистанционные банковские услуги.

KIRISH

Hozirgi kunda O'zbekistonda bank tizimi doirasida raqobat darajasi oshishi kuzatilmoqda. Ushbu bozor segmentida taklif moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarning keng doirasi bilan ifodalanadi. Shunga ko'ra, kredit muassasalari yakuniy iste'mol talabi uchun bu sharoitda raqobat keskinligini kuzatishimiz mumkin. Bank tuzilmalari potensial iste'molchilarni faol jalb qilishga, ularni o'z mijozlariga aylantirishga qaratilgan bo'lib, bu iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bank injiniringini joriy etish asosida turli xil mashhur kredit mahsulotlarini taklif qilishda vositachilik qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank sohasida raqamli innovasiyalarni joriy etishga qiziqish ortib borayotgani, masalan, V. Zakshevskiy va A. Pashuta tomonidan qayd etilgan: «... moliyaviy injiniring asosida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish, mahsulot turlarini modernizatsiya qilish, mijozlarga xizmat ko'rsatishning muqobil kanallarini ishlab chiqish, ya'ni innovation jarayonni amalga oshirishga qodir bo'lgan kredit tashkilotlariga muhim raqobatbardosh ustunlik beriladi.» [1]

Shuningdek, quyidagilarni ta'kidlash kerak: bozorga moliyaviy injiniring innovasiyalarni taklif qilish va joriy etishda banklar nafaqat o'z daromadlarini oshirishga intilishlari balki, risklardan himoyalani ham tavsiya etiladi. Raqobat o'sgan va talab to'liq tiklanmagan zamonaviy sharoitda «xavfsizlik chegarasi», «bozor barqarorligi»ni yaratish, kredit riskini kamaytirish va foiz daromadlarini yaxshilash yanada muhim hisoblanadi va sheriklar oldida ishonchni mustaxkamlab beradi. Banklar hozirgi voqelikda o'z xizmatlarini diversifikatsiya qilib, iste'molchilarning turli toifalarini bir-biridan farq qiladigan kredit mahsulotlarini taklif qiladilar. Boshqacha qilib aytganda, banklar o'zlarining bozor ulushini oshirishga, bozor jarayonlariga ta'sir o'tkazishga, tendensiyalarni yaratishga va o'z mijozlarining ehtiyojlariga e'tibor qaratish orqali o'zlarining barqarorligini oshirishga intilishadi, bu ko'pincha yangi texnik va texnologik asosda hal qilinadi.

Dastlabki bosqichda moliyaviy injiniring yoki yangilangan kredit yoki innovation bank mahsulotini yaratishda ixtisoslashtirilgan marketing tadqiqotlarini o'tkazishni o'z ichiga olgan jiddiy tahliliy ishlarni bajarish kerak;

innovatsiyalarni jalb qilish, ya'ni kross-kanal axborot resurslaridan foydalanish asosida bozorning rivojlanish tendensiyalarini hisobga olgan holda kelajakdagi ehtiyojlarni prognoz qilish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida moliyaviy injiring asosida bank innovatsiyalarini tashkil etishga qiziqish uyg'otadigan bir qator ob'ektiv shartlarni aniqlashimiz mumkin, ya'ni:

- zamonaviy iqtisodiyot, umuman olganda, innovasion o'sishga va iste'molchilarning xizmatlar va innovatsiyalarga bo'lgan talablariga qaratilganligi;
- bank tuzilmalari faoliyatidagi yangiliklarni hozirgi iqtisodiy vaziyatga xos bo'lgan umumiy tendensiyaning namoyon bo'lishining alohida holati deb hisoblash mumkinligi;
- bank sohasidagi yangiliklar modifikatsiyaga yoki mahsulotning o'ziga nisbatan zamonaviy echimga asoslanganligi;
- zamonaviy formatdagi bank ishi kundalik faoliyatida, hamkorlar va iste'molchilar bilan ishlashda axborot texnologiyalariga tayanganligi;
- sun'iy intellekt, blokchayn va hisoblash texnologiyalari foydalangan holda masofaviy bank xizmatlarini olib borilishi.

Bankni raqamlashtirish sharoitida o'zgartirishni o'z ichiga olgan tendensiyalar doirasida ikkita ustuvor yo'nalish qayd etilgan: ulardan biri raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan va ko'rsatilayotgan yangi bank mahsulotlarini ishlab chiqarish; ikkinchi yo'nalish bank sektoridan tashqarida faoliyat yuritadigan kompaniyalar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamlash va bank bilan birgalikda ular klassik bank mahsulotlariga tegishli tarkib va xizmatlar shaklida iste'molchilar uchun qadri bo'lgan bankdan tashqari mahsulotlar hisoblanadi.

O'z navbatida, korxonalar va tashkilotlar uchun bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlari orqali real vaqt rejimida bank hisobvaraqlaridagi mablag'larni tasarruf etish va to'lovlarni amalga oshirish, valyuta mablag'lari sotib olish (konvertatsiya) uchun buyurtmanomani elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi bankka yuborish, oylik ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni o'tkazish uchun elektron qaydnomani bankka uzatish va boshqa xizmatlardan foydalanish bo'yicha imkoniyatlar yaratildi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bank sektori ushbu bo'lim doirasidagi tadqiqot savolimizda olimlarning ishlanmalariga asoslanib, ushbu turdagi tizimlarda innovasion jarayonlarni modellashtirish bilan bog'liq klassik qoidalardan kelib chiqib aniqlanadi. Y.Shumpeter va uning izdoshlari ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarda jarayonlarni modellashtirishda ushbu tizimga intilayotgan istalgan natijalar va maqsadlarni aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Sxematik tarzda ijtimoiy-iqtisodiy tizimdagi bunday manzilgohlarning qurilishini quyidagicha ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Tashkilot faoliyatining maqsadlari. [2]

Agar tashkiliy-iqtisodiy tizim innovasiyalarni joriy etishga qaratilgan bo'lsa, ularning tashkilotning turli funksiyalariga ta'siri o'zgarishi mumkin, shuningdek turli xil yangiliklarni kiritish, umuman, tashkilot va uning faoliyatiga bir xil ta'sir ko'rsatmaydi. Shunday qilib, agar moliyaviy injiniring o'z vaqtida va asosli ravishda amalga oshirilsa, uning ta'siri ijobiy bo'ladi va butun tashkiliy tuzilmaning «hayot siklining turini» o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Agar yangilik kechiktirilgan bo'lsa (raqobatdosh tashkilotlardan farqli o'laroq) yoki bozor tomonidan qabul qilinmasa, barcha ishtirokchilar o'zaro hamkorlik tizimlari (shariklar, mijozlar, vositachilar) uni amalga oshirish samarasi tekislanadi yoki qo'shimcha qiymatga aylantirilmagan xarajatlar tufayli yo'qotishlarga olib keladi.

Banklarning turli boshlang'ich sharoitlari, ularning salohiyati va raqamli muhitda o'zgarish imkoniyatlarini hisobga olgan holda, innovasiyalarni amalga oshirish doirasidagi o'zgarishlar, shuningdek, moliyaviy xizmatlarning ma'lum joylarida joylashgan kichik tuzilmalardan tortib, keng ko'lamlilik bank va bankdan tashqari xizmatlarni taklif qiluvchi yirik ekotizim egalariga qadar sezilarli darajada farq qiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida moliyaviy injiniring asosida innovasion bank yangiliklarini joriy etish jarayonini modellashtirish jarayonida bank ixtisoslashuvining mumkin bo'lgan variantlari quyidagi 3-rasmda keltirilgan.

2- rasm - Bank innovasiyalarini amalga oshirish jarayonining modellashtirish imkoniyatlari [3]

Bank xizmatlari bozorida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini modellashtirish formatida muvaffaqiyatli raqamli transformasiyani amalga oshirish yuqorida aytib o'tilgan asosiy yo'nalishlarga ko'ra, texnologik platformadan tashqari, bank tuzilmasining ichki muhitida bir qator tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish, shuningdek tashqi muhit vakillari bilan maqsadli ishlash zarur; shu bilan birga, bank tuzilmasining ichki muhitida bir qator tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Bank innovasiyalarini joriy etish va uni amalga oshirish uchun ketma-ket qadamlar bilan harakat qilishdir.

Shu nuqtai nazardan, bir qator tadqiqotchilar «ichki moslashuvchanlik» zarurligini va raqamli biznes ekotizimini yaratishda shariklar bilan ishlash qobiliyatini, bu holda bank sektorida to'g'ri ko'rsatadi. Raqamli bank ekotizimi o'zaro faoliyat kross-kanallarini shakllantirishga asoslangan echimlar va aloqalarning yagona platformasini nazarda tutadi.

Ichki tashkiliy o'zgarishlar, shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan bevosita bog'liq bo'lmagan, ammo raqamli innovasion echimlarni joriy etish hisobiga foyda o'sishi natijasida to'plangan resurslarning paydo bo'lishi tufayli bank uchun istiqbolli sohalarida talabga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilish orqali xodimlarning kadrlar salohiyatiga tegishli hisoblanadi. Bunday sharoitda turli tashkilotlar, shu jumladan banklar keng vakolatlarga ega bo'lgan xodimlarni jalb qilishga moyildirlar, bu ularga iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bank yangiliklarini joriy etish orqali foyda olish imkonini beradi.

Bank sektorida raqamli innovasiyalarni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bankning ichki va tashqi muhitida o'zgarishlarning umumiy yo'nalishlari. Bank faoliyatini quyidagicha ifodalash mumkin (4-rasm).

3-rasm - Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bank innovasiyalarining ichki va tashqi transformasiyalarning umumiy yo'nalishlarini to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bank muhiti [4] Shuni ta'kidlash kerakki, raqamli iqtisodiyotda bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini modellashtirish imkoniyatlari quyidagilardan iborat: mahsulot yangiliklar, biznes modeli jarayoni yangiliklar va innovasiyalarni amalga oshirish, ya'ni, biznes bank ekotizimni qurish, ideal bir oliy darajadagi ekotizimiga ko'milgan, samarali amalga oshirilishi mumkin va asos bo'lgan kross-kanal bank infratuzilmasi asosida ishlab chiqilishi kerak bo'ladi.

Shu sababli, raqamli iqtisodiyotga moliyaviy injiniring bank innovasiyalarini joriy etish jarayoni aynan kross-kanal bank infratuzilmasining muvaffaqiyatli rivojlanishiga asoslanadi, bu esa bank ekotizimini shakllantirishga va uni yuqori darajadagi raqamli ekotizimga moslashtirishga imkon beradi.

Raqamli bank ekotizimida uning uzluksiz va o'zaro manfaatli ishlashini ta'minlaydigan asosiy parametr o'zaro ishonch, moliyaviy injiniring asosida yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni yaratishda va mavjudlarini taqdim etishda shaffoflik imkonini beradi. Bu zamonaviy kross-kanal bank infratuzilmasidan foydalanishga asoslangan rivojlanayotgan bank ekotizimining barcha ishtirokchilari tomonidan bir vaqtning o'zida yagona raqamli platformaga o'tish zarurligini anglatadi.

Zamonaviy bank mahsulotlarini yaratish va kelgusida joriy etishda qo'llaniladigan texnologiyalarga qarab, kredit-moliya tashkilotidagi o'zaro bog'liq axborot infratuzilmasini uchta asosiy turga bo'lish maqsadga muvofiqdir. (1-jadval)

Bank faoliyatida innovasiyalarni shakllantirish va amalga oshirishda kengaytirilgan va avtonom kross-kanal bank infratuzilmasidan foydalanishning odatiy misollari orasida biz quyidagi texnologiyalardan foydalanishni ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- Robot texnikalarining bank ishlarida amaliy qo'llanilishi mijozlarga maslahat berish, naqd pul to'plash va ularni tanlash bo'yicha qaror qabul qilish uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanishga imkon beradi.

1- jadval. Asosiy kross-kanal bank infrastruktura yo'nalishlari. [5]

Joriy etilayotgan infratuzilmaning yo'nalishlari	Xarakteristika
Yordamchi kross-kanal bank infratuzilmasi (Assisted Intelligence)	Keng tarqalgan texnologiyalardan foydalanishni takomillashtiruvchi axborot jarayonlari
Kengaytirilgan kross-kanal bank infrastrukturasini	Zamonaviy axborot banklarga ruxsat beruvchi texnologiyalar va dasturchilar ilgari foydalanilmagan axborot jarayonlari

Avtonom kross-kanal bank infrastrukturasi (Autonomous Intelligence)	Kelajak uchun ishlab chiqilgan texnologiyalar asosida faoliyat yuritadi va mashinalarning yaratilishini ta'minlash yoki mumkin bo'lgan tizimlar inson aralashuvisiz mustaqil ravishda ishlashi.
---	---

- Sun'iy intellekt texnologiyasi, ulardan foydalanish bankdagi mavjud biznes-jarayonlarning sifatini yaxshilash va operasion xarajatlar va risklarni kamaytirish imkonini beradi.

- Xususiylashtirish texnologiyalari va sun'iy intellektning kombinasiyasi.

So'nggi besh yil ichida bank sohasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda kross-kanal bank infratuzilmasidan tijorat maqsadlarida foydalanish keng tarqaldi.

Mahsulot va jarayon bo'yicha bank innovasiyalari faol ravishda amalga oshirilmoqda, ammo ularning qo'llanilishi ilgari ham kuzatilgan va barcha faoliyat sohalari va biznes jarayonlarining raqamli o'zgarishi kross-kanal bank infratuzilmasini rivojlantirishga yangi yondashuv bo'lib, u tashkilot ichidagi o'zaro ta'sirdan tashqariga chiqadi, bu esa banklararo infratuzilmani qamrab oladi. Bankning barcha bo'linmalarining tashqi muhit bilan, shu jumladan mijozlar, regulyatorlar, raqobatchilar, ularning moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan muhitining sheriklari bilan aloqasi hisoblanadi.

1-jadvalda kross-kanal bank infratuzilmasini rivojlantirishga joriy yondashuv va ilgari faol ishlatilgan an'anaviy yondashuv o'rtasidagi asosiy farqlarni ko'rsatadi va tuzadi.

2-jadval. Zamonaviy va an'anaviy kross-kanal bank infratuzilmasini rivojlantirishdagi yondashuvlar. [6]

Taraqqiyot yo'nalishi	An'anaviy yondashuv	Zamonaviy yondashuv
Strategiya	Axborotni boshqarish uchun texnologiyalar	Menejment biznes texnologiyalari
	Biznes ma'lumotlar tahlili	Intellektual mulk ob'ekti raqobat afzalliklari
	Determininant yondashuv	Yo'naltiruvchi yondashuv
Loyiha	Foydalanuvchi tajribasi biri sifatida qaraladi	Foydalanuvchi tajribasi va asosiy ilova xarakteristikasi
	Qaror qabul qilish tartibi	Qaror qabul qilish uchun dastur o'qitiladi
	Ma'lumotlar bazasidan olingan fakt	Olingan ma'lumotlar asosida eng yaqin ehtimoliy javob
Qayta ishlab chiqish	Lineynaya razrabotka texnologiy	Interaktiv rivojlanish texnologiyalar va biznes modellar
	Biznes rahbari spesifikasiya beradi, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda IT bo'lim shug'ullanadi	Ixtisoslashgan mutaxassislar biznes birliklari qismi
Operasion model	Doimiy va vaqti-vaqti bilan yangilangan texnologiya	Dinamik, moslashuvchan modellar. Doimiy rivojlanishga asoslangan test natijalari haqida
	Texnik xatarlar asosan quyidagilardan iborat. Tizimning ishlamay qolishi va tizimdagi xatolar.	Texnik xatarlarni va natijalarni o'z ichiga oladigan model.
	Kiberxujum	Raqobat hujumlari

Kross-kanal bank infratuzilmasining samaradorligi uning rivojlanishi uchun ishlatiladigan ma'lumotlarga bog'liq. Axborot ma'lumotlarining yuqori sifatini saqlash va model samaradorligini doimiy ravishda baholash sun'iy intellektga asoslangan platformani muvaffaqiyatli amalga oshirishning kalitidir. Axborot ma'lumotlari va texnologiyalari o'tkazilganda, zamonaviy mahsulotni amalda ishlatishdan bankning tijorat afzalligi «intellektual mulk» hajmi va ko'lami bilan belgilanadi, chunki etkazib beruvchi bilan har qanday sheriklik muqarrar manfaatlar to'qnashuvini o'z ichiga olishi mumkin. Shu munosabat bilan taqdim etilgan ma'lumotlarning qiymatini tushunish

va bank tomonidan ushbu mahsulotni tayyorlash va ishlab chiqishda ularning uzatilishi va ishlatilishini diqqat bilan kuzatib borish muhimdir.

Zamonaviy bank mahsulotini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayonida uni amalda qo'llashda paydo bo'layotgan risklar va imkoniyatlarni baholash muhim ahamiyatga ega, chunki zamonaviy texnologiyalardan foydalanish operasion jarayonlarni o'zgartirish algoritmini belgilaydi va olingan natijalarni baholash, paydo bo'layotgan risklarni aniqlash va rivojlanayotgan iqtisodiyotning bank sektorida imkoniyatlarni kuzatish uchun tahlilni talab qiladi.

Shunday qilib, rivojlangan banklararo bank infratuzilmasi zamonaviy bank mahsulotlarini ishlab chiqish va amalga oshirish loyihalariga nisbatan shaffoflikni va bank uchun kutilgan natijalarga erishishni kafolatlaydigan nazorat mavjudligiga ishonchni ta'minlaydi, jarayonlarga yangiliklarni kiritish va biznes modelini o'zgartirish imkoniyatlarini beradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining bank sektoridagi moliya-kredit tashkilotining biznes jarayonlarida yangi bank mahsulotlarini yaratish va amalga oshirish texnologiyalarining evolyusion rivojlanishi bir necha ketma-ket bosqichlarga bo'linishi kerak. Bu bosqichlarni qat'iy ajratib bo'lmaydi, chunki yangi bosqich doirasida namoyon bo'ladigan yangi tendensiya paydo bo'lishiga qaramay, avvalgilari u bilan birgalikda mavjud bo'lib, uning asosida ajralmas elementni tashkil etadi (2-jadval).

Biznesning raqamli bank ekotizimini shakllantirishga imkon beradigan kross-kanal bank infratuzilmasini rivojlantirishning navbatdagi muhim yo'nalishi-bu eng keng tarqalgan usullari bo'lgan yangi bank mahsulotlarini reklama qilishdir:

1) Bepul xizmatlar, ya'ni mijoz mobil xizmat kanallaridan foydalanganligi uchun bankka pul to'lamaydigan usuli hisoblanadi. Bugun O'zbekiston Respublikasining aksariyat banklari masofadan turib xizmatlarni bepul taqdim etadilar, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, banklar o'zlarining operasion xarajatlarini kamaytirishdan manfaatdor bo'ladi. Bepul mobil bank xizmatidan foydalanish, ayniqsa o'z ishi uchun eng qulay kanallarni tanlashni istagan yosh avlod orasida tobora ko'proq foydalanuvchilarni jalb qilmoqda va shu bilan bankning mijozlar bazasini ko'paytirmoqda va innovasion mahsulotlarini katta auditoriyaga taklif qilishlariga imkon bermoqda. Aynan mobil banking axborot dasturlaridan foydalanish nafaqat bank mahsulotlari va xizmatlari sifatini yaxshilaydi, balki ularni yanada rivojlantirish yo'nalishini ham belgilaydi.

2) To'lovlar va o'tkazmalari uchun past to'lovlari, axborot dasturlari yordamida tezkor to'lovlarni amalga oshirish uchun yangi ishlab chiqish onlayn va Internet-bankingning yangi yo'nalishi paydo bo'lishini oldindan belgilab qo'ydi, bu erda mijoz mustaqil ravishda jismoniy yoki yuridik shaxsga pul o'tkazmasini amalga oshirishi mumkin, bu past bitim narxini ta'minlaydi. Ushbu xizmatlar hozirgi kunda dunyoning etakchi internet foydalanuvchilari orasida eng ommabop ekanligini aytish kifoya qiladi. Bu O'zbekiston Respublikasining bank sektoridagi jismoniy shaxslarning hisob-kitob operasiyalaridan tushadigan daromadlarining 50-70 foizini tashkil etadi, bu ham bankning mijozlar qamrovini oshiradi va yangi mijozlarni yanada muvaffaqiyatli targ'ib qilishga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFDAR

Xulosa qilib, tadqiqot natijalari ko'rsatganidek, raqamli iqtisodiyotda bank innovasiyalarini joriy etish jarayoni mahsulot kabi uchta asosiy yo'nalish doirasida rivojlanmoqda innovasiyalar, jarayon yangiliklari va biznes modellaridagi yangiliklar raqamli bank ekotizimini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Валдайцев, С.В. Управление инновационным бизнесом: Учеб. Пособие / С.В. Валдайцев. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. № 8. С. 126–129.
2. Ратникова Т.А., Фурманов К.К. Анализ панельных данных и данных о длительности состояний. М., 2014. 373
3. Гомонова, Т.К. Банковская инфраструктура как критерий адекватности развития банковской системы / Т.К. Гомонова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – №4. –С. 339- 342.
4. Долгушина, А.Я., Полтораднева, Н.Л. Цифровая модель банковского обслуживания / А.Я. Долгушина, Н.Л. Полтораднева // Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2016. – №6(256). –С. 206.
5. Дюдикова, Е.И., Куницына, Н.Н. Развитие способов безналичных расчетов в условиях цифровизации экономики / Е.И. Дюдикова, Н.Н. Куницына // Финансовая экономика. – 2018. – № 7. – С. 162-169.;

6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. М., 2004. 576 с
7. Метель Ю.А. Указ. соч.; Ратникова Т.А. Указ. соч.; Ратникова Т.А., Фурманов К.К. Указ. соч.; Kunitsyna N., Metel Y., Prishchepchuk S. Modelling of Client Policy Elements of the Regional Commercial Banks on the Basis of Digital Methods of Data Processing // Proceedings of the International Scientific Conference “Competitive, Sustainable and Safe Development of the Regional Economy” (CSSDRE 2019). Volgograd, 2019. <https://doi.org/10.2991/cssdre-19.2019.2>.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100